

FAN, TEXNALOGIYA VA JAMIYAT RIVOJIDA USTOZ-SHOGIRD AN'ANALARI VA TALABA YOSHLAR FAOLIYATINING IJTIMOYIY -PSIXOLOGIK ASPEKTLARI

Xudoyberdiyeva Sevara Bohodir qizi², Hudoynazarova Feruza Iskandar qizi¹

¹ISFT instituti Psixologiya va pedagogika kafedrasida o'qituvchisi;

²International school of finance technology and science instituti Psixologiya, 2 kurs 24-ps -01 guruh talabasi.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17691778>

Annotasiya: Ushbu maqolada fan va texnologiyaning jamiyat rivojlanishidagi o'rni, ustoz-shogird an'alarini ma'naviy hamda psixologik mazmuni, talaba yoshlarning ijtimoiy - psixologik faoliyati va ularning zamonaviy texnologik rivojlanishidagi roli tahlil qilingan. Ustoz-shogird an'alar qanchalik muhim va bu bizga qanchalik kerakligi ustoz shogird an'analari qanday olib borilishi kerakligi haqida to'liq ma'lumot berilgan. Ustoz shogird an'analari jarayonida talablarning ijtimoiy holati va psixologik pedagogik jarayonidagi o'zgarishlar va natijalar tahlil qilingan. Maqolda shu bilan birgalikda pedagog va talaba o'rtasidagi aloqalarning jamiyat rivojiga ijobiy ta'siri, yoshlarning ilmiy -ijodiy faolligini oshirishda psixologik vositalar va motivatsion yondashuvlarning ahamiyati tahlil qilinadi.

Kalit so'zlar: fan, texnologiya, ustoz- shogird, ijtimoiy- psixologik faoliyat, motivatsiya, talaba, jamiyat rivoji.

Аннотация: В данной статье анализируется роль науки и техники в развитии общества, духовное и психологическое содержание традиций учителя-ученика, социально - психологическая деятельность студенческой молодежи и ее роль в современном технологическом развитии. Наставник-ученик насколько важны традиции и насколько они нам нужны наставник-ученик традиции подробно описаны в том, как они должны проводиться. аннотация: В данной статье анализируется роль науки и техники в развитии общества, духовное и психологическое содержание традиций учителя-ученика, социально - психологическая деятельность студенческой молодежи и ее роль в современном технологическом развитии . Наставник-ученик насколько важны традиции и насколько они нам нужны наставник-ученик традиции подробно описаны в том, как они должны проводиться. Анализируется социальный статус требований и изменений и результатов психолого-педагогического процесса в процессе наставнической ученической традиции. В пословице вместе с тем анализируется положительное влияние связей педагога и ученика на развитие общества, значение психологических средств и мотивационных подходов в повышении научно-творческой активности молодежи.

Ключевые слова: Наука, техника, учитель - ученик, социально - психологическая деятельность, мотивация, ученик, развитие общества.

Kirish Globallashgan dunyo shiddat bilan o'zgarib borayotgan bir vaqtda, fan va texnologiya jamiyat rivojlanishining bosh omiliga aylanmoqda. Insonyatning kelajagi ilmiy yutuqlarga, hozirgi zamonaviy tafakkurga va yoshlarning ijodiy faoligiga bog'liq. Ushbu jarayonda ustoz-shogird an'analari yoshlarni barkamol, mas'uliyati mutaxassis bo'lib shakillantirishda hal qiluvchi ahamiyat kasb etadi.

Muhtaram prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev ta'kitlaganidek, "Biz yoshlarni har tomonlama qo'llab quvvatlasak, ular ertangi kunimizning poydevorini mustahkamlaydi." Bu fikir ustoz- shogird yo'nalishining ijtimoiy va psixologik ahamiyatini yaqqol ko'rsatadi[1].

Asosiy qisim

Fan va texnologiya - jamiyat taraqqiyotining harakatlantiruvchi kuchidir. Fan va texnologiya insoniyat hayotining barcha soxa va tizimlarining o'zgartirmoqda. Raqamli iqtisodiyot, sun'iy intellekt, biotexnologiya, axborot tizimlari-bular jamiyatni yangi bosqichiga olib chiqmoqda va bu yoshlarga va insonlarga katta yengilliklar yaratilmoqda. Bu jarayonda yoshlarning innovatsion fikrlashini rivojlantirish va ularni fan sohasiga yo'naltirish muhimdir.

Oliy ta'lim muassasalarida ustoz va talaba o'rtasidagi ilmiy hamkorlik bu jarayoning o'rtasida turadi. Ustoz tajriba va yangicha yondashuvlar pedagogik mahorat va metodik yondashuvni, talaba esa yangicha g'oya va fikrlar, energiyani olib kiradi. Qadimdan ustoz-shogirdlik an'analari ustoz nafaqat shogirdga yo'l-yo'riq kprsatma beribgina qolmay, o'z navbatida, ularni mustaqil faoliyatga tayyorlagan hamda o'zidan keyin ish -tajribano, bilim va mahoratni avlodan - avlodga o'tishga imkoniyat yaratgan.

Ustoz - shogird an'analari quydagi pedagogik tamoyilar muhim o'rin tutadi:

- onglilik va faollik, ya'ni egallayotgan u yoki bu faoliyatning o'ziga hos jihatlari, mohiyatini ongli tarzda to'liq anglab yetish, uning istiqboli va ravnaqi yo'lida faollik bilan harakat qilish;

-ilm-fanning sir-asrorlarini egalashda puxtalik;

-ta'lim -tarbianing turmush, hayot bilan chambarchas bog'liqligini inobatga olish;

- mutaqiillikka, ijodiy izlanishga yo'naltirib borishda nazariy bilimlarning amaliyot bilan bog'liwligini hosobga olish;

- uqitish, tarbiyalash mazmuni va shihirdlik bosqichlarining izchilik bilan belgilab qo'yilgan aniq mantiqiy tartibga ega bolishi;

- shogirdning yosh va o'ziga hos xususiyatlarini hosobga olish.

Demak uzluksiz ta'lim tizimida "ustoz-shogird an'analariidan foydalanish ko'zlangan samarani samarani beradi. Pedagogik talimot g'oyalariga ko'ra amaliy ko'nikma va malakalar bevosita tinimsiz o'z ustida ishlash orqali shakllanadi. "Ustoz-shogird" an'anasi esa o'quvchilar, talaba- yoshlar hamda yosh pedagoglarda ijodiy izlanishni vujudga keltirishi , pedagogik faoliyat jarayonida ularning individual xususiyatlarini inobatga olgan holda yondashish, shogirdagi iqtidorni yanada rivojlantirish uchun qulay shart-sharoitlarni yaratish bilan ahamiyatlidir. Bu kabi holatlar yoshlarda nafaqat o'z kasbiga sadoqat, milliy qadriyatlarni e'zozlash kabi ma'naviy axloqiy sifatlarni ham tarbiyalaydi. Farzand tarbiyasida sharqina, qadimiy ajdodlar urf-odatlarini, an'analari, axloq- odob qoidalariga amal qilishda, xalqimizning milliy tarbiya tizimidan unumli foydalanishga alohida e'tibor berish va bu borada ustozlar o'z kuchi, aql- zakovatini ayamasliklari lozim[3].

Hayotda yozilmagan, ammo unga amal qilinmasa, xunuk oqibatlariga olib keladigan qonunlar bor. Shulardan biri ustoz va shogird munosabatlaridir.

Ustoz- shogird an'anasining ijtimoiy - psixologik mazmuni. Psixalogiyada ustoz-shogird munosabati shaxslararo tasirning eng samarali shakllaridan biri sifatida qaraladi. Bunda shogird ustozni nafaqat bilim manbai sifatida, balki namunaviy shaxs, ijtimoiy model sifatida qabul qiladi. Bu jarayonda quydagi psixologik mexanizmlari faol ishlaydi:

1. Idinfikatsiya - shogird ustozning xulqi, bilimiga munosabati va kasbiy qarashlarini o'ziga singdiradi.

2. Motivatsion qo‘llab quvvatlash - murabbiy shogirda o‘ziga ishonch, kasbiy o‘shishga intilish va ijobiy munosabat shakillaniradi.

3. kommunikativ kpnikmalarni shakillanirish - ustozning muloqot madaniyati shogirdga ko‘chadi.

4. Ijtimoiy-faol pozitsiya shogird jamiyat oldida mas’uliyatni his qilishni o‘rganadi.

Shu sababli ustoz- shogird tizimi nafaqat kasbiy tayyorgarlik, balki shaxsning jamiyatga qo‘shilishi jarayonida ham asosiy vositalardan biridir[4].

Bugungi globallashuv sharoitida talaba- yoshlarning faolligi — jamiyatning intellektual salohiyati va raqobatbardoshligini belgilovchi asosiy omillardan biri. Psixologik tadqiqotlarga ko‘ra, yoshlarning ijtimoiy faolligini oshiruvchi asosiy omillar quyidagilar:

- Mustaqil fikrlash va tanqidiy tahlil qilish ko‘nikmalari
- Liderlik sifatlarini shakillanishi
- Amaliy faoliyatga jalb etilish— loyihalar, startaplar, ilmiy to‘garaklar
- Profisional ijtimoiylashuv tajriba ortirish ustoz bilan ishlash.

Talaba yoshlar innovatsion g‘oyalar generatori bo‘lib, texnologik jarayonlarning eng faol ishtirokchilaridir. Shuning uchun oliy ta‘lim muassasalarida ustoz-shogird dasturlarining kuchaytirilishi yoshlarning ilmiy faolligiga bevosita tasir ko‘rsatadi.

Ustoz- shogird tizimining zamonaviy standartlari yangi zamonaviy ilmiy maktablar ustoz-shohird tizimini quydagi standartlar rivojlantirmoqda . Bular mentorlik- tajribali mutaxassis yosh kadrga yo‘l- yo‘riq beradi, tadqiqot jamoalari ustozlar shohirdni ilmiy loyihalarga jalb qiladi. Texnologik kompensatsiyalarni uzatish ustoz zamonaviy fan va texnika yutuqlarini o‘rgatadi .

Psixologik qo‘llab quvvatlash shogirdning motivatsiyon stabil holatini taminlaydi. Bu tizim nafaqat kasbiy tayyorgarlikni, balki insonning ma‘naviy - ma‘rifiy kamolotini ham yuksaltiradi.

Fan va texnologiya taraqqiyotida ustoz - shogird tizimining o‘rni judayam katta, insoniyat tarixida ilm-fan taraqqiyoti hechqachon yakka o‘zi rivojlanmagan. Har bir davirning buyuk olimlari ortida ularni tarbiyalagan ustozlar maktablari mavjud bo‘lgan. Sharq ilmiy an‘analarida ustozning roziligi— ilimning nuri” degan ibora bo‘lgan bo‘lib, bunda bilimning avloddan-avlodga uzluksiz o‘tishi asosiy tamoyil sifatida e‘tirof etiladi. Yangi texnologiyalar tez rivojlanayotgan hozirgi davrda ham an‘analarning ahamiyati pasaygani yo‘q — aksincha, murabbiylik tizimi zamonaviy ilmiy maktablarning poydevorini tashkil etmoqda[4].

Texnika, axborot texnologiyalari va inavatsion ishlab chiqarish yo‘nalishlarida ishlayotgan yosh mutaxassislar

uchun ham ustozning maslahati, tajribasi va yo‘l - yo‘riqlari muhim omil sifatida qolmoqda. Ustozlar ko‘proq strategik fikrlash, axloqiy me‘yorlarga sodiqlik, professional qaror qabul qilish kabi kompensatsiyalarni shakillaniradi. Bu esa fan va texnologiyalarni barqaror rivojlanishini ta‘minlaydi[3].

Ustoz - shogird an‘analarining O‘zbekistonda tarixiy ildizlari O‘zbekiston tarixida ustoz-shogird maktabi judayam boy merosga ega. Alisher Navoiy, Mirzo Ulug‘bek, Abu Ali ibn Sino, Beruniy kabi allomalar o‘z maktablari va shogirdlari bilan mashhur bo‘lgan. Ularning ilmiy maktablari Sharq uyg‘onishining asosiy manbalaridan biri bo‘lib xizmat qilgan. Mustaqillikdan so‘ng bu tizim yanada rivojlanib, president I.A.Karimov asarlarida yoshlar tarbiyasi, ustozlarning jamiyatdagi o‘rni va ma‘naviy qadriyatlar alohida ta‘kidlangan. Mustaqil O‘zbekistonning ilmiy texnik siyosatida ustoz - shogird tizimi asosiy o‘rin egallaydi.

Xulosa

Fan va texnologiya beqiyoslik bilan o‘sib borayotgan hozirgi zamonda ustoz- shogird an‘analari nafaqat ta‘lim - tarbiya tizimining , balki jamiyatning intellektual salohiyati va ma‘naviy barkamolligining asosiy elementi sifatida namoyon bo‘lmoqda. I.A.Karimov “Yuksak ma‘naviyat — yengilmas kuch” asarida ta‘kidlagandek, jamiyat taraqqiyotining bosh mezon — bu avlodlar davomiyligi va yoshlarning ma‘naviy yetukligidir [2]. Mazkur qarash ustoz, shogird tizimining davlat miqyosida ham kerakli va qadrli ekanini ko‘rsatmoqda.

Pedagogik va psixologik adabiyotlar tahlili shuni ma‘lum qiladiki, ustozning shaxsiy namunasi, kasbiy tajribasi va ma‘naviy fazilatlari shogirdning professional kamoloti va ijtimoiy faolligiga to‘g‘ridan-to‘g‘ri ta‘sir ko‘rsatadi. M.Ochilov, E .G‘oziyev kabi olimlar asarlarida ustoz shogird munosabatlarining psixologik mexanizmlari — identifikatsiya, motivatsiya, shaxslararo muloqot va ijtimoiy o‘shining roli alohida e‘trof etiladi.

Shunday qilib, tahlillar shuni anglatadiki, ustoz-shogird an‘analari O‘zbekiston jamiyatining ma‘naviy poydevori bo‘lib, fan va texnologiya yuksalishida, yosh avlodning ijtimoiy faolligi va psixologik barqarorligini shakillantirishda hal qiluvchi ahamiyatga ega. Zamonaviy mentorlik tizimini kuchaytirish, ilmiy maktablar faoliyatini qo‘llab — quvvatlash va yoshlarni innovatsion faoliyatga keng jalb qilish kelajakda yuksak ma‘naviyatli, bilimli va raqobatdosh avlodni tarbiyalashning asosiy omillari hisoblanadi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Karimov I.A. Yuksak ma‘naviyat — yengilmas kuch.
2. Ochilov M. Pedagogik psixologiya.
3. G‘oziyev E. Umumiy psixologiya.
5. Fayzullayev A. Yoshlarning ijtimoiy psixologiyasi.
6. “Yoshlar — ilm - fanni rivojlantiruvchi kuch” Respublika ilmiy amaliy anjuman to‘plami.